

ミャンマーの「若返りの水」：ジンポー語の民話テキスト*

倉部 慶太

東京外国語大学アジア・アフリカ言語文化研究所

キーワード：若返りの水, 若返りの泉, カチン人, ジンポー語, ミャンマー

1 はじめに

若返りの水のモチーフは世界的に広く分布している。Thompson (1955–1958) において、このモチーフは E80 「Water of Life」 の項目に分類されており、「水による蘇生」(Resuscitation by water) と定義される。ここでは、ロシア、インド、バビロニア、ハワイなど、世界各地の伝承が参照されている。国際昔話話型分類 (Aarne–Thompson–Uther 分類) では、同様の物語が ATU 551 「Water of Life」として整理されている。この話型は、病に伏した父王を癒すために息子たちが「生命の水」を求めて旅に出る物語であり、最年少の息子が成功を収めるが、兄たちの裏切りを受け、最終的に真実が明らかになるという筋立てをもつ (Uther 2004: 320–322)。このような「生命の水」や「若返りの水」をめぐる物語は、ヨーロッパからアジア、さらにはオセアニアにまで分布し、老いや死を超越しようとする人間の普遍的な願望を象徴的に体現している。

不死や若返りの水の思想は、日本文化にも古くから根付いており、奈良時代の歌集『万葉集』には、月の神ツクヨミと若返りの霊水「をち水 (変若水)」の関りが詠まれている。日本の昔話にも、日本全土に伝わる「若返りの水」がある。そのあらすじは、「爺が仙人に教わって清水を飲み若返る。それをまねた婆が飲みすぎて赤子となり、爺に養われる」というものである (稲田 1988: 244–245)。長寿や不老不死への願望とそれに対する教訓を伝えるこの昔話には、物語の基本型は共通しているものの、細部の異なる異稿も採話されている。最初に泉を見つけ若返るのは爺である型が全国的に多いが、西日本の一部では爺と婆の立場が逆になった異稿も報告されている (森脇編 1974; 江津市立図書館編 1999)。類話は韓国にも分布しており、そこでは泉の水を飲みすぎて赤子になるのは、隣の欲ばり爺と婆である (崔編 1980: 102; 稲田編 1993: 44)。

本稿では、ミャンマー北部のカチン州におけるフィールドワークで筆者らが採録した「若返りの水」の類話のテキストを語釈とともに提示する¹。この昔話は同地域のカチン人に伝承される昔話のひとつであり、カチン人の共通語であるジンポー語で語られたものである。このカチンに伝わる昔話は、日本昔話の型とよく一致する。筆者らがフィールドワークで記録した約 2,750 の昔話のうち、現時点までに「若返りの水」の類話であると確認できたものには、Kurabe & Latau (2017) と Kurabe & Dumhpau (2017) がある。これらは異なる話者から採話したもの

* 本稿は JSPS 科研費 JP20K13024 の助成を受けたものです。

¹ 日本昔話の類話はほかにもカチンに確認されており、そのリストの一部は倉部 (2025: 42) を参照されたい。

であるが、両者はともにカチン州パッカ (Hpakant) 出身の話者である。

本稿で提示する資料は、筆者と現地のカチン人の協力者が協働で進めるフィールドワークによって収集された 2,754 話の口承資料のひとつである (Kurabe & Lu Awng 2022)。このプロジェクトで収集されたほかの資料と同様、録音データは危機文化のデジタルアーカイブ PARADISEC にて公開している (Kurabe 2013, 2017)。同コレクションには、2,754 話の音声データに加え、現時点で 2,743 話分の文字起こしおよび 1,826 話分の英訳が、ELAN ファイルとともに収蔵されている。本テキストは、このコレクションの KK1-1969 という項目の資料に基づく (Kurabe & Dumhpau 2017)。この資料は、筆者の調査協力者が 2017 年 4 月 10 日にミャンマーのカチン州ミッチーナ市における対面調査によって収集したものである。語り手はパッカ出身の女性である。本稿で提示するテキストは、この資料を異なる話者が再話した語りに基づく。このテキストは、筆者らが進めるカチンの口承文芸の継承と復興を目的とした紙芝居動画のひとつとして再話された (倉部 2025)。これらの動画は、フィールドワークで採録したさまざまな昔話をイラスト付き動画として作り替えたものであり、2026 年 4 月時点で 224 話の動画を公開している (Kurabe 2020)。本稿のテキストは、PARADISEC において KK3-0070 として利用可能である (Kurabe, Kahtantu, and Sumlut 2022)。ここでは、昔話の音声と動画に加えて、複数言語の対訳とジンポー語正書法による書き起こしをすでに公開している。本稿では、新たに音素表記とグロスを追加し、インターニアグロス形式のテキストとして提供する。

2 本文

本節では、カチンの「若返りの水」の本文を示す。テキストの構成は、上から順に正書法表記、音素表記、語釈、和訳である。原則として和訳は可能な限り原文に忠実に行ったため、日本語として不自然に感じられる箇所がある点に留意されたい。

- (1) Ya hkai na maumwi a ga baw gaw “Nat Hka Lu Ai Dinggai hte Dingla” nga ai re.

yá? khà? =na màwmù? =?à? gà-bo=gò “nát-khà? lù? =?ay dīngay =thè?
 now tell=NMLZ story=GEN word-head=TOP spirit-water drink=NMLZ old.woman=COM
dīngla” ɲa=?ay ré.
 old.man say=NMLZ COP

いま話すお話の題名は「精霊の水を飲んだ爺と婆」と言うものだ。

- (2) Moi kalang mi hta asak grai kaba sai dinggai yen dingla nga ma ai da.

mòy kəlàn mi=thà? ?əsàk grày gəbà=s-ay dīngay ?yén dīngla
 ago once one=LOC age very be.big=COS-NMLZ old.woman both old.man
ɲà=mà? =?ay=dà?.
 live=PL=DECL=HS

むかしあるとき、とても年老いた爺と婆がいたそうだ。

- (3) Shan lahkawng gaw kashu kasha mung n lu ai hte

ɕán ləkhôŋ=gò gəɕù-gəɕà=mùŋ n-lù=?ay=thè?

3du two=TOP grandchild-child=also NEG-get=NMLZ=COM

彼らふたりは子孫ももたなくて

- (4) shada da sha grai tsaw ra hkat nna nga ma ai da.

ɕədà?-dà?=ɕà grày tsó?-rà?=khát=nná nà=mà=?ay=dà?.

each-RED=only very love-like=RECP=SEQ live=PL=DECL=HS

互いにとっても愛し合って暮らしていたそう。

- (5) Lani mi hta gaw, dingla wa gaw dinggai jan hpe

lə-ní mi=thà=?gò dɪŋla-wa=gò dɪŋgay-jan=phé?

one-day one=LOC=TOP old.man-man=TOP old.woman-female=ACC

ある日のこと、爺は婆に

- (6) “Ngai hpun naw sa hta na yaw,” ngu nna

“ŋay phún nó? sa thà?=na=?yô,” ŋú=nná

1sg tree still go pick=IRR=SFP say=SEQ

「私はいま行って木を拾うよ」と言って

- (7) sa mat wa ai da.

sa=màt=wà=?ay=dà?.

go=COMPL=VEN=DECL=HS

行ってしまったそう。

- (8) Dai hku hpun hta na ngu nna nam kaw du ai shaloi gaw,

day=khu phún thà?=na ŋú=nná nàm=kó? dù=?ay ɕəlóy=gò

that=like tree pick=IRR say=SEQ forest=LOC arrive=NMLZ time=TOP

そのように木を拾うと言って森に着いたとき

- (9) dai dingla wa gaw n dum shamyi she lam dam mat shangun ai baw hpun numru langai mi kaw sa kabye hkrup dat ai da.

day dɪŋla-wa=gò n-dúm-ɕə-myí=ɕè? lam dám=màt=ɕəŋún=?ay

that old.man-man=TOP NEG-feel-CAUS-wake=only road go astray=COMPL=CAUS=NMLZ

bò? phún-núm-rú ləŋây-mi=kó? sa gəbyè?=khrùp=dàt=?ay=dà?.

kind tree-creeper one-one=LOC go step=unexpectedly=away=DECL=HS

その爺は意図せずに道を迷わせる種類の1つの木の蔓をうっかり踏んでしまったそう。

- (10) Dai majaw dai dingla wa gaw dai nam mali kaw masum mali ya daram lam dam hkawm mat wa nna

day məjò day dɪŋla-wa=gò day nàm-məli=kó? məsum-məli-yá?=dərám

that because that old.man-man=TOP that forest-jungle=LOC three-four-day=nearly

lam dám khom=mət=wà=ɪnà

road go.astray walk=COMPL=VEN=SEQ

だから、その爺はその森で三四日ほどさまよってしまっ

- (11) shat ni mung grai kaw si mat,

ɕət=ni=mùŋ grày kó?si=mət,

rice=PL=also very be.hungry=COMPL

お腹もとても空いてしまっ

- (12) hka ni mung grai gara nga re shaloi

khà?=ni=mùŋ grày gərà?=ŋà rê ɕəlóy

water=PL=also very be.thirsty=CONT COP time

喉もとても乾いていたとき

- (13) dai nam maling kata kaw na nat hka rum langai mi kaw du mat wa ai da.

day nàm-məliŋ-kətà=kó?=ná nát-khà?-rum ləŋây-mi=kó?

that forest-jungle-inside=LOC=GEN spirit-water-waterfall one-one=LOC

dù=mət=wà=?ay=dà?.

arrive=COMPL=VEN=DECL=HS

その森のなかの 1 つの精霊の滝にたどり着いてしまったそうだ。

- (14) Dai dingla wa mung dai nat hka rum kaw du ai hte

day dɪŋla-wa=mùŋ day nát-khà?-rum=kó? dù=?ay=thè?

that old.man-man=also that spirit-water-waterfall=LOC arrive=NMLZ=COM

その爺もその精霊の滝にたどり着いて

- (15) dai nat hka rum kaw na hka hpe wa dagawt lu dat ai da.

day nát-khà?-rum=kó?=ná khà?=phé? wà dəgót lù?=dət=?ay=dà?.

that spirit-water-waterfall=LOC=GEN water=ACC come scoop drink=away=DECL=HS

その精霊の滝の水をすくって飲んだそうだ。

- (16) Dai hku nat hka wa lu dat ai hte

day=khu nát-khà? wà lù?=dət=?ay=thè?

that=like spirit-water come drink=away=NMLZ=COM

そのように精霊の水を飲んで

- (17) asak grai kaba sai dai dingla wa gaw kalang ta asak grai kaji ai, grai tsawm ai shabrang tai mat wa ai da.

ʔəsàk grày gəbà=s-ay day dɪŋla-wa=gò kəlàngtáʔ ʔəsàk grày gəji=ʔay,
age very be.big=COS-NMLZ that old.man-man=TOP at.once age very be.small=NMLZ
grày tsòm=ʔay cəbràŋ tay=màt=wà=ʔay=dàʔ.

very be.beautiful=NMLZ youth become=COMPL=VEN=DECL=HS

とても年老いたその爺は、一気にとても若い、とても美しい若者になってしまったそう
うだ。

- (18) Rai tim nsen gaw n shai ai da.

ráy=tim nsén=gò n-cáy=ʔay=dàʔ.

COP=but voice=TOP NEG-be.different=DECL=HS

しかし、声は異ならなかったそうだ。

- (19) Myi na shi na dingla nsen sha rai taw ai da.

myì=ná cì=ná dɪŋla-nsén=çà ráy=to=ʔay=dàʔ.

earlier=GEN 3sg=GEN old.man-voice=only COP=CONT=DECL=HS

以前の彼の老人の声だけだったそうだ。

- (20) Dai hku nat hka lu ngut ai h pang gaw

day=khu nát-khàʔ lùʔ ɲút=ʔay phaŋ=gò

that=like spirit-water drink finish=NMLZ behind=TOP

そのように精霊の水を飲み終わったあと

- (21) dai shabrang tai mat ai dingla wa gaw shi nta wa na lam mung chye mat wa ai hte

day cəbràŋ tay=màt=ʔay dɪŋla-wa=gò cìʔ nítà wà=na

that youth become=COMPL=NMLZ old.man-man=TOP 3sg.GEN house return=NMLZ

lam=mùŋ ce=màt=wà=ʔay=thèʔ

road=also know=COMPL=VEN=NMLZ=COM

その若者になってしまった爺は、彼の家に帰る道も見つけてしまって

- (22) nta de bai du wa ai da.

nítà=dèʔ báy dù=wà=ʔay=dàʔ.

house=ALL again arrive=VEN=DECL=HS

家にまたたどり着いたそうだ。

- (23) Nta du ai shaloi gaw shi madu jan hpe

nítà dù=ʔay cəlóy=gò cìʔ mədùʔ-jan=phéʔ

house arrive=NMLZ time=TOP 3sg.GEN host-female=ACC

家に着いたとき、彼の妻に

(24) “Ngai nam mali kaw lam dam mat nna”

“ngay nàm-məli=kó? lam dām=màt=inná”

1sg forest-jungle=LOC road go astray=COMPL=SEQ

「私は森で道に迷って」

(25) “grai na mat ai majaw”

“grày ná?=màt=?ay məjò”

very be.long=COMPL=NMLZ because

「とても時間が経ってしまったから」

(26) “nang hpe grai tsang kau shangun na sai.”

“nang=phé? grày tsàng=káw=çəŋún=na=s-ay.”

2sg=ACC very be.afraid=away=CAUS=IRR=COS-DECL

「お前をととても心配させた。」

(27) “Tawngban ai yaw,” ngu wa tsun ai da.

“tóŋbàn=?ay=?yô,” nǔ wà tsun=?ay=dà?.

apologize=DECL=SFP QUOT return say=DECL=HS

「ごめんよ」と言ったそうだ。

(28) Dai shaloi shi madu jan gaw dai shabrang tai mat ai dinggai wa hpe

day çəlóy çí? mədù?-jan=gò day çəbràŋ tay=màt=?ay dɪŋla-wa=phé?

that time 3sg.GEN host-female=TOP that youth become=COMPL=NMLZ old.man-man=ACC

そのとき、彼の妻はその若者になった爺に

(29) “Nang kadai rai?” ngu san ai da.

“nang gəday=ráy?” nǔ sán=?ay=dà?.

2sg who=Q QUOT ask=DECL=HS

「お前は誰だい？」と聞いたそうだ。

(30) Dai shaloi shabrang tai mat ai dingla wa gaw

day çəlóy çəbràŋ tay=màt=?ay dɪŋla-wa=gò

that time youth become=COMPL=NMLZ old.man-man=TOP

そのとき、若者になってしまった爺は

(31) “Ngai na madu wa re le,” ngu bai tsun ai da.

“ngay ná? mədù?-wa rē=lè,” nǔ báy tsun=?ay=dà?.

1sg 2sg.GEN host-man COP=SFP QUOT again say=DECL=HS

「私はお前の夫だよ」とまた言ったそうだ。

(32) Dinggai wa bai “E, n mai byin ai.”

dìnggay-wa báy “ʔéʔ, n-may byìn=ʔay.”
 old.woman-man again INTJ NEG-be.OK happen=DECL
 婆はまた「いや、ありえない。」

(33) “Nye madu wa gaw grai dingla sai.”

“nyéʔ mədùʔ-wa=gò grày dīŋla=s-ay.”
 1sg.GEN host-man=TOP very be.old=COS-DECL
 「私の夫はとても年老いた。」

(34) “Baw pyi hpraw sai she re mi.”

“bo=pyi phrò=s-ay=çèʔ rē=mìʔ.”
 head=even be.white=COS-NMLZ=only COP=SFP
 「頭さえ白くなったのだ。」

(35) “Nang gaw asak grai naw kaji ai shabrang she re.”

“naŋ=gò ʔəsàk grày nóʔ gəʝi=ʔay çəbràŋ=çèʔ rē.”
 2sg=TOP age very still be.small=NMLZ youth=only COP
 「お前はまだまだ若い若者だ。」

(36) “N mai byin ai, n mai byin ai,” ngu tsun ai da.

“n-may byìn=ʔay, n-may byìn=ʔay,” ŋú tsun=ʔay=dàʔ.
 NEG-be.OK happen=DECL NEG-be.OK happen=DECL QUOT say=DECL=HS
 「ありえない、ありえない」と言ったそうだ。

(37) Dai shaloi madu wa bai,

day çəlóy mədùʔ-wa báy
 that time host-man again
 そのとき、夫はまた

(38) “Na madu wa re ai law.”

“náʔ mədùʔ-wa ré=ʔay=lô.”
 2sg.GEN host-man COP=DECL=SFP
 「お前の夫だよ。」

(39) “Ngai dai zawn nam mali kaw masum mali ya lam dam mat nna”

“ŋay day zòn nàm-məli=kóʔ məsum-məli-yáʔ lam dām=mət=ɲnáʔ
 1sg that likeness forest-jungle=LOC three-four-day road go astray=COMPL=SEQ
 「私はこのように森で三四日道に迷って」

- (40) “hka rum langai kaw du mat wa ai hte”
“khà?-rum ləŋây=kó? dù=màt=wà=?ay=thè?”
 water-waterfall one=LOC arrive=COMPL=VEN=NMLZ=COM
 「ある滝にたどり着いてしまって」
- (41) “dai kaw na hka lu dat ai ngu yang”
“day=kó?=ná khà? lù?=dàt=?ay ɲú=yàŋ”
 that=LOC=GEN water drink=away=DECL say=when
 「その水を飲んだと思ったら」
- (42) “ndai zawn byin mat wa ai re,” ngu nna bai tsun dan ai da.
“nday zòn byin=màt=?ay rê,” ɲú=ɲná báy tsun=dán=?ay=dà?.
 this likeness happen=COMPL=NMLZ COP QUOT=SEQ again say=show=DECL=HS
 「このようになってしまったのだ」とまた言ったそうだ。
- (43) Dai hku nga na ai shaloi gaw, dinggai wa gaw
day=khu ɲa nà=?ay ɕəlóy=gò, dɪŋgay-wa=gò
 that=like QUOT hear=NMLZ time=TOP old.woman-man=TOP
 そのように聞いたとき、婆は
- (44) “Dai hku nga yang gaw, ngai mung dai hka lu mayu ai.”
“day=khu ɲa=yàŋ=gò, ɲay=mùŋ day khà? lù?=məyu=?ay.”
 that=like say=when=TOP 1sg=also that water drink=DESID=DECL
 「そう言うならば、私もその水が飲みたい。」
- (45) “Ngai hpe tsun dan rit,” ngu bai tsun ai da.
“ɲay=phé? tsun=dán=rit,” ɲú báy tsun=?ay=dà?.
 1sg=ACC say=show=IMP QUOT again say=DECL=HS
 「私に（その場所を）言ってください」とまた言ったそうだ。
- (46) Dai shaloi madu wa gaw
day ɕəlóy mədù?-wa=gò
 that time host-man=TOP
 そのとき、夫は
- (47) “E, rai yang hpawt ni sa u yaw.”
“?è, ráy=yàŋ phót-ní sa=?ù=?yô.”
 INTJ COP=when tomorrow-day go=IMP=SFP
 「ええ、それならば、明日行きなさいよ。」

(48) “Nang hpe ngai lam madun dat na.”

“**naŋ=phé? ɲay lam mədún=dət=na.**”

2sg=ACC 1sg road show=away=IRR

「あなたに私は道を示そう。」

(49) “Nam mali kaw du yang”

“**nəm-məlì=kó? dù=yàŋ**”

forest-jungle=LOC arrive=when

「森に着いたら」

(50) “dai hku dai hku dai hku sa mat wa u yaw.”

“**day=khu day=khu day=khu sa=mət=wà=?ù=?yô.**”

that=like that=like that=like go=COMPL=VEN=IMP=SFP

「そのようにそのようにそのように行ってしまいなさいよ。」

(51) “Hka rum kaw du na ra ai,” ngu nna tsun dan ai da.

khà?-rum=kó? dù=na=rà=?ay, **ŋú=ìná tsun=dán=?ay=dà?.**

water-waterfall=LOC arrive=IRR=INFER=DECL QUOT=SEQ say=show=DECL=HS

「滝に到着するはずだ」と言ったそう。

(52) Dai dinggai jan gaw dai shana yup ai shaloi gaw

day ònggay-jan=gò day ɕəná? ?yúp=?ay ɕəlóy=gò

that old.woman-female=TOP that night sleep=NMLZ time=TOP

その婆はその夜、寝るとき

(53) dai hka rum de chyu du mayu,

day khà?-rum=dè?=cu dù=məyu,

that water-waterfall=ALL=only arrive=DESID

その滝にばかり行きたくて

(54) dai hka rum kaw na hka chyu wa lu mayu ai myit rawng nna,

day khà?-rum=kó?=ná khà?=cu wà lù?=məyu=?ay myit roŋ=ìná

that water-waterfall=LOC=GEN water=only come drink=DESID=NMLZ mind be.in=SEQ

その滝の水ばかり飲みたくて

(55) myit grai n dawt ai hte hpang jahpawt du hkra n lu la nna

myit grày í-dót=?ay=thè? phaŋ-jəphòt dù=khà í-lù là=ìná

mind very NEG-be.satisfied=NMLZ=COM next-morning arrive=till NEG-get wait=SEQ

あまり満足せず、翌朝まで待てなくて

(56) dai shana yup tung hta nan, dai nam mali de sa mat wa ai da.

day ɕənáʔ ʔyúp-tuŋ=thàʔ=nàn, day nàm-məli=dèʔ sa=mət=wà=ʔay=dàʔ.

that night sleep-rise=LOC=only that forest-jungle=ALL go=COMPL=VEN=DECL=HS

その夜、真夜中にその森へ行ってしまったそうだ。

(57) Dai hku nam mali de sa mat wa nna

day=khu nàm-məli=dèʔ sa=mət=wà=ɲná

that=like forest-jungle=ALL go=COMPL=VEN=SEQ

そのように森に行ってしまった

(58) wo hka rum wa mu ai shaloi

wó khàʔ-rum wà mù=ʔay ɕəlóy

there water-waterfall come see=NMLZ time

あちらの滝を見つけたとき

(59) dai hka rum kaw na hka hpe agying wa lu dat ai da.

day khàʔ-rum=kóʔ=ná khàʔ=phéʔ ʔəgyiŋ wà lùʔ=dət=ʔay=dàʔ.

that water-waterfall=LOC=GEN water=ACC intensely come drink=away=DECL=HS

その滝の水を必死に飲んだそうだ。

(60) Dai hku wa lu dat ai shaloi gaw

day=khu wà lùʔ=dət=ʔay ɕəlóy=gò

that=like come drink=away=NMLZ time=TOP

そのように行って飲んだとき

(61) dai dinggai jan gaw asak grai naw kaji ai ma nga kasha sha tai mat wa ai hte

day dɪŋgai-jan=gò ʔəsək grày nóʔ gəji=ʔay mà-ŋáʔ-gəçà=çà

that old.woman-female=TOP age very still be.small=NMLZ child-baby-child=only

tay=mət=wà=ʔay=thèʔ

become=COMPL=VEN=NMLZ=COM

その婆はとても若い赤子にだけなってしまう

(62) nta mung n chye wa mat ai da.

ńtá=mùŋ n-ce wà=mət=ʔay=dàʔ.

house=also NEG-know return=COMPL=DECL=HS

家にも帰れなくなってしまうそうだ。

(63) Dai hka makau kaw sha wa hkawm hkawm taw nga ai da.

day khàʔ-məkáw=kóʔ=çà wàʔ-khom khom=to-ŋà=ʔay=dàʔ.

that water-nearby=LOC=only pig-walk walk=CONT-CONT=DECL=HS

その川の近くだけで四つん這いで進んでいたそうだ。

(64) Madu wa gaw shi madu jan nau na sai ngu nna

mədù?-wa=gò cí? mədù?-jan nàw ná?=s-ay ɲú=ɲná
 host-man=TOP 3sg.GEN host-female too.much be.long=COS-DECL say=SEQ
 夫は彼の妻があまりにも（時間が）長いと言って

(65) hkan sa yu ai shaloi gaw,

khán sa=yu=?ay ɕəlóy=gò
 follow go=CON=NMLZ time=TOP
 ついて行って見たとき

(66) dai hka rum makau kaw ma nga kasha langai sha nga taw ai hpe wa mu ai hte

day khà?-rum-məkáw=kó? mà-ɲá?-gəɕà ləŋây=ɕà ɲà=to=?ay=phé?
 that water-waterfall-nearby=LOC child-baby-child one=only exist=CONT=NMLZ=ACC
wà mù=?ay=thè?
 come see=NMLZ=COM
 その滝の近くにひとりの赤子だけがいるのを来て見つけて

(67) sa shaga dat yu ai shaloi gaw,

sa ɕəgá=dàt=yu=?ay ɕəlóy=gò
 go call=away=CON=NMLZ time=TOP
 行って呼んで見たとき

(68) dai ma nga kasha gaw

day mà-ɲá?-gəɕà=gò
 that child-baby-child=TOP
 その赤子は

(69) “Ngai na madu jan re le,” ngu nna tsun dan ai da.

“ɲay ná mədù?-jan rê=lè,” ɲú=ɲná tsun=dán=?ay=dà?.
 1sg 2sg.GEN host-female COP=SFP QUOT=SEQ say=show=DECL=HS
 「私はお前の妻だよ」と言ったそうだ。

(70) Dai shaloi madu wa ngu na shabrang wa gaw grai mau mat ai hte

day ɕəlóy mədù?-wa ɲú=na ɕəbràŋ-wa=gò grày màw=màt=?ay=thè?
 that time host-man say=NMLZ youth-man=TOP very be.amazed=COMPL=NMLZ=COM
 そのとき、夫と言える若者はとても驚いてしまって

(71) dai ma nga hpe sha nta de pawn woi wa rai nna

day mà-ɲá?=phé?=ɕà nítâ=dè? pon woy wà ráy=ɲná
 that child-baby=ACC=only house=ALL carry lead return COP=SEQ
 その赤子を抱いて家に連れて行って

(72) bau ra mat ai da.

baw **rà=màt=?ay=dà?**.

take.care need=COMPL=DECL=HS

養わねばならなくなったそうだ。

記号・略号

-	接辞・複合語境界	affix/compounding boundary
=	接語境界	clitic boundary
1	1 人称	1st person
2	2 人称	2nd person
3	3 人称	3rd person
du	双数	dual
sg	单数	singular
ACC	对格	accusative
ALL	向格	allative
CAUS	使役	causative
COM	共格	comitative
COMPL	完了	completive
CON	試行	conative
CONT	継続	continuous
COP	コピュラ動詞	copula verb
COS	変化相	change-of-state aspect
DECL	叙述法	declarative
DESID	願望	desiderative
GEN	属格	genitive
HS	伝聞	hearsay
IMP	命令	imperative
INFER	推量	inferential
INTJ	間投詞	interjection
IRR	非現実	irrealis
LOC	場所格	locative
NEG	否定	negative
NMLZ	名詞化辞	nominalizer
PL	複数	plural
Q	疑問	question
QUOT	引用	quotative

RECP	相互	reciprocal
RED	重複	reduplicant
SEQ	継起	sequential
SFP	文末助詞	sentence-final particle
TOP	主題	topic
VEN	来辞	venitive

参考文献

- 稲田浩二. 1988. 『日本昔話通観 第28巻：日本昔話タイプ・インデックス』 京都：同朋舎出版.
- 稲田浩二 (編). 1993. 『日本昔話通観 研究篇 1』 京都：同朋舎出版.
- 倉部慶太. 2025. 「失われつつある口承文芸の復興に向けて：ミャンマー北部における取り組み」.
塩原朝子・吉田ゆか子 (編) 『フィールド研究を社会に開く：TUFS フィールドサイエンス
コモンズにおける言語学・人類学・考古学の試み』 41–68. 府中：東京外国語大学アジアア
フリカ言語文化研究所.
- 江津市立図書館 (編). 1999. 『わたづ昔ばなし：森脇太一氏の聞き取りノートより』 島根県江津
市：江津市立図書館.
- 崔仁鶴 (編). 1980. 『韓国の昔話』 東京：三弥井書店.
- 森脇太一 (編). 1974. 『川越昔話集』 島根県江津市：森脇太一.
- Kurabe, Keita. 2013. Kachin folktales told in Jinghpaw. Collection KK1 at catalog.paradisec.org.au
[Open Access]. <https://dx.doi.org/10.4225/72/59888e8ab2122>
- Kurabe, Keita. 2017. Kachin culture and history told in Jinghpaw. Collection KK2 at catalog.paradisec.org.au [Open Access]. <https://dx.doi.org/10.26278/5fa1707c5e77c>
- Kurabe, Keita. 2020. Animated videos of Kachin folktales. Collection KK3 at catalog.paradisec.org.au [Open Access]. <https://dx.doi.org/10.26278/WK1A-GK63>
- Kurabe, Keita, Htoi Awng Kahtantu, and Gun Mai Sumlut. 2022. Nat Hka Lu Ai Dinggai Hte Dingla (The Old Couple Who Drank the Water of the Spirits). EAF+XML/MPEG/MP4/MXF/VND.WAV. KK3-0070 at catalog.paradisec.org.au. <https://dx.doi.org/10.26278/ZW92-BC14>
- Kurabe, Keita and Htu Bu Dumhpau. 2017. Nat Hka Lu Ai Yen A Lam (The Old Couple Who Drank the Water of the Spirits). EAF+XML/MPEG/VND.WAV. KK1-1969 at catalog.paradisec.org.au. <https://dx.doi.org/10.26278/5fa172764a5dc>
- Kurabe, Keita and Ja Tawng Latau. 2017. Nat Hka Lu Ai Dinggai Hte Dingla (The Old Couple Who Drank the Water of the Spirits). EAF+XML/MPEG/VND.WAV. KK1-2094 at catalog.paradisec.org.au. <https://dx.doi.org/10.26278/5fa174b50408e>
- Kurabe, Keita and Lu Awng. 2022. Kachin orature project: Documentation, archiving, and revitalization of oral heritage in northern Myanmar. In Sarah Sandman, Shannon Bischoff, and

Jens Clegg (eds.), *Voices: Perspectives from the International Year of Indigenous Languages*, 75–93. Honolulu: University of Hawaii Press.

Thompson, Stith. 1955–1958. *Motif-Index of Folk-Literature: A Classification of Narrative Elements in Folktales, Ballads, Myths, Fables, Mediaeval Romances, Exempla, Fabliaux, Jest-Books, and Local Legends*. Revised and enlarged edition, 6 vols. Bloomington: Indiana University Press.

Uther, Hans-Jörg. 2004. *The Types of International Folktales: A Classification and Bibliography. Based on the System of Antti Aarne and Stith Thompson*. 3 vols. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia.

受理日 2026 年 4 月 2 日